

Creative Economy
& Public Policies

UFV UFOP

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOSⁱ

International Conference of Creative Economy and Public Policies (ICCEPP-UNESCO)

5-6 dezembro 2022 – Centro de Artes e Convenções da UFOP, Minas Gerais, Brasil

1. Apresentação

A *International Conference of Creative Economy and Public Policies* (ICCEPP-UNESCO) será um **evento gratuito e presencial**, realizado na cidade de Ouro Preto/MG. O objetivo da ICCEPP-UNESCO é de congregar acadêmicos e profissionais para a promoção do livre debate de ideias, aprendizado fundado na troca de saberes, na divulgação científica de qualidade, na coordenação das ações e estratégias educativas para a consolidação da área de Administração Pública, bem como do campo emergente de conhecimento em Economia Criativa e Políticas Públicas, com foco no Brasil em intercâmbio com organizações e universidades estrangeiras.

Esta conferência é organizada pela [Rede Internacional da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas](#), com sede na Universidade Federal de Viçosa (UFV), sob coordenação do Grupo de Pesquisa em Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos (GDTeC) do Núcleo de Administração e Políticas Públicas (NAP2), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração – Pública (PPGAdm). Convidamos a comunidade de pesquisadores e práticos para participar desse debate que abordará temas relacionados à Economia Criativa, Políticas Públicas e áreas afins. Os(As) interessados(as) poderão submeter artigos completos e resumos expandidos sobre três temas principais: Governança e Desenvolvimento Territorial; Políticas e Práticas Educacionais; e Inovação & Empreendedorismo.

Como atividades, a ICCEPP-UNESCO terá Mesas Temáticas (MTs) e Redondas, com discussões que tangenciam temas sobre Economia Criativa, Políticas Públicas, Governança, Desenvolvimento, Empreendedorismo e Administração Pública. Além disso, acontecerá o I Fórum Mundial de Cidades, Distritos e Territórios Criativos e atividades

socioculturais, com possibilidades de integração entre pesquisadores e práticos, nacionais e internacionais. Esperamos contar com a participação de todos(as) e que tenhamos um ótimo evento!

2. Mesas Temáticas

Mesa Temática 1 - Governança e Desenvolvimento Territorial: Essa MT tem o intuito de discutir as relações entre governança, desenvolvimento territorial e políticas públicas de economia criativa. Engloba temas como Governança territorial; planejamento e capacidades institucionais para o desenvolvimento territorial; Relação entre o Estado e a sociedade para o desenvolvimento territorial; Dinâmicas e cooperação territorial; Arranjos produtivos locais e regionais; Governança democrática, colaboração, parcerias e coprodução de bens e serviços públicos; Ações voltadas ao desenvolvimento socioterritorial; Formação de capacitação social, coprodução e cooperação para o desenvolvimento territorial; Governança local, regional, nacional, internacional e multinível; Relações entre economia criativa e turismo criativo; Turismo e desenvolvimento territorial; Fluxos de conhecimento em clusters industriais; Desafios do contexto pandêmicos e ações para a retomada do desenvolvimento socioeconômico e territorial; Impactos da pandemia na economia criativa; Potencialidades locais de base social capazes de incrementar a legitimação de conhecimentos locais a partir da criação de marcas regionais, indicações geográficas e *clusters* com maior poder de competitividade conjunta; Governança em cidades criativas; Governança para o turismo e seus desdobramentos; Governança pública e relações Estado-Sociedade.

Mesa Temática 2 - Políticas e Prática Educacionais: Essa MT tem o intuito de discutir políticas e práticas educacionais voltadas à economia criativa e ao ensino e aprendizagem humana. Engloba temas como contextos sociais, físicos, psicológicos e pedagógicos em que a aprendizagem ocorre; Políticas públicas de fomento e capacitação para a economia criativa e áreas afins; Relações entre professor e aluno no contexto do ensino orientado para a aprendizagem; Educação e aprendizagem empreendedora; Métodos ativos e colaborativos de ensino e aprendizagem; Concepção, planejamento, implementação e avaliação de projetos de educação à distância e ensino online; Relações entre política educacionais e práticas educacionais; Experiências individuais e organizacionais de implementação de novas políticas/metodologias educacionais; Administração pública e ensino superior; Inovações metodológicas e boas práticas de ensino-aprendizagem; Criatividade e inovação em contextos educacionais; Políticas públicas orientadas a formação de professores e profissionais; O processo de orientação acadêmica e a formação do professor e do pesquisador; Diversidade de gênero, raça, etnia e gerações na carreira do professor/pesquisador, alunos e profissionais da economia criativa e áreas afins; Casos de ensino na área de economia criativa e áreas afins.

Mesa Temática 3 - Inovação & Empreendedorismo: Essa MT tem como objetivo principal discutir as relações entre empreendedorismo, inovação e economia criativa. Engloba assuntos sobre a figura do empreendedor (comportamentos, características, competências e ações empreendedoras); Empreendedorismo Inovador; Modelos de negócios inovadores e empresas de base tecnológicas; Criatividade e inovação; Empreendedorismo social; Empreendedorismo, criatividade e sustentabilidade; Gestão de novos negócios sociais; Relações entre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento sócio-econômico; Intraempreendedorismo e comportamento intraempreendedor; Dimensões criativas, comportamentais e culturais da inovação; Cultura organizacional, empreendedorismo e inovação; Redes, ambientes e ecossistemas empreendedores e de inovação; Soluções, ferramentas e práticas organizacionais para a gestão de processos inovadores; Políticas públicas de incentivo à economia criativa, inovação e empreendedorismo; Mecanismos de difusão da inovação; Cidades inteligentes e economia criativa; Modelos de inovação aberta; Tecnologia e o desafio do emprego; Inovação, Empreendedorismo e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Inovação e terceiro setor.

3. Tipos e Modalidades de Trabalhos

3.1. Tipos de Trabalhos

Os trabalhos submetidos à ICCEPP-UNESCO podem ser do tipo:

- Teórico: trabalhos voltados ao desenvolvimento, reflexão ou discussão de teorias, podendo ocorrer ou não de revisões de literatura.
- Teórico-Empírico: trabalhos que partem de concepções ou problemas teóricos para realização de pesquisas empíricas, com dados primários ou secundários.
- Técnico: trabalhos que, por meio de métodos de pesquisa, buscam resolver problemas com implicações estritamente práticas (não também teóricas).

3.2. Modalidades de Trabalhos

- Resumos Expandidos: são estudos de cunho teórico e/ou prático, em estágios iniciais de desenvolvimento, mas que já conseguem prospectar os resultados esperados.
- Artigos Completos: Os Artigos Completos são estudos de cunho teórico e/ou prático, em estágios avançados de desenvolvimento, sendo possível indicar seus resultados e conclusões.

4. Submissão dos Trabalhos

Os trabalhos devem ser enviados no formato Word, para o endereço de e-mail sub.iccepp.unesco@gmail.com. No título do e-mail deve constar “Submissão MT-**número da Mesa Temática**”. Já no corpo do texto do e-mail, deve-se indicar os seguintes itens:

- Nome da Mesa Temática: **XXXXX**

- Título do trabalho: **XXXXX**
- Tipo do Trabalho: **Teórico, Teórico-Empírico ou Técnico.**
- Modalidade de Trabalho: **Resumo Expandido ou Artigo Completo.**
- Nome do(s) autor(es), na sequência da publicação: **autor 1; autor 2; autor 3.**
- Instituição do(s) autor(es): **instituição do autor 1; instituição do autor 2; instituição do autor 3.**
- Endereço de e-mail do(s) autor(es): **e-mail do autor 1; e-mail do autor 2; e-mail do autor 3.**
- **Indicação do principal Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)¹ da Agenda Global 2030 das Nações Unidas (ONU) relacionado ao trabalho submetido, se cabível.**

5. Formatação dos Trabalhos Submetidos

5.1. Resumos Expandidos

Os Resumos Expandidos precisam ser escritos no formato: margens *superior e inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3,0 cm*; fonte *Times New Roman*; tamanho 12; espaçamento entre linhas 1,5; recuo da primeira linha de cada parágrafo 1,25 cm; citações e referências nas normas da *American Psychological Association (APA)*. Além disso, devem conter os seguintes tópicos:

- Título (até 20 palavras)
- Palavras-chaves (no máximo 5, separadas por ponto e vírgula)
- Contextualização e Problema de Pesquisa (até 150 palavras)
- Objetivo(s) (até 100 palavras)
- Referencial Teórico (até 200 palavras)
- Metodologia, se houver (até 150 palavras)
- Resultados Preliminares ou Esperados (até 150 palavras)
- Considerações Finais (até 100 palavras)
- Referências (sem limite de palavras, inserir todas mencionadas no Resumo)

Template² dos Resumos Expandidos:

<https://docs.google.com/document/d/108Nx8NII1oDz0WMb63uJpmX171M4B9Ci/edit?usp=sharing&oid=110513509460291342866&rtpof=true&sd=true>

5.2. Artigos Completos

Os Artigos Completos precisam ser escritos no formato: margens *superior e inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3,0 cm*; fonte *Times New Roman*; tamanho 12; espaçamento entre linhas 1,5; recuo da primeira linha de cada parágrafo 1,25 cm;

¹ Para saber mais sobre os ODSs da ONU, [clique aqui](#).

² Os templates de trabalhos, utilizados nesta Conferência, foram inspirados naqueles utilizados pela Universidade de São Paulo (USP) na realização das edições do SemeAd – Seminários em Administração.

citações e referências nas normas da *American Psychological Association (APA)*. Além disso, devem ter entre 5000 e 8000 palavras, incluindo as referências.

Ao submeter o Artigo Completo (via e-mail), também será necessário o envio do seu Resumo Expandido (no mesmo arquivo), seguindo a formatação do item **4.1.** Isso é necessário pelo Artigo Completo poder ser publicado nos Anais da ICCEPP-UNESCO integralmente ou apenas pelo seu resumo. Conforme o item **4.**, essa informação deve ser mencionada no corpo do texto do e-mail de submissão.

Template dos Artigos Completos:

<https://docs.google.com/document/d/1DX3ks8ndN3EUq9J1minl7lqptFi6rFJ/edit?usp=sharing&oid=110513509460291342866&rtopf=true&sd=true>

6. Avaliação dos Trabalhos

Os trabalhos serão avaliados por dois pesquisadores relacionados à MT em que o artigo ou o resumo foi submetido. Em caso de divergência entre os pareceres dos avaliadores, um terceiro avaliador será indicado para tomar a decisão de *Aceitar* ou *Rejeitar* o trabalho para fins de apresentação e publicação nos Anais da ICCEPP-UNESCO.

7. Prêmios de Melhores Trabalhos

Os Artigos Completos mais bem avaliados de cada MT receberão o prêmio de *Melhor Artigo Completo da Mesa Temática*. Além disso, eles concorrerão ao prêmio de *Melhor Artigo Completo do Evento*.

Todos os Artigos Completos premiados serão indicados para o processo de *fast-track*³ com revistas parceiras da ICCEPP-UNESCO. Cabe mencionar, que os Artigos Completos não premiados também podem ser indicados ao *fast-track*, a depender do potencial identificado pelos avaliadores.

8. Apresentação dos Trabalhos

A duração e a forma de apresentação para cada modalidade de trabalho, serão informadas até o dia 20 de outubro de 2022, no site do evento a ser publicado em breve.

9. Publicação

³ Processo em que os artigos aprovados são apreciados por um ou mais editores das revistas parceiras da ICCEPP-UNESCO, indicando que o trabalho é aderente ao tema e aos requisitos de qualidade mínimos da revista. Ressalta-se que essa apreciação não garante a aprovação do trabalho para a publicação na respectiva revista, devendo o mesmo ainda passar pelos seus procedimentos de avaliação convencionais.

Todos os trabalhos aceitos serão publicados nos Anais da ICCEPP-UNESCO, por meio da plataforma Zenodo com registro DOI.

10. Taxa para Apresentação, Publicação e Certificação (APC)

Apesar da ICCEPP-UNESCO ser um evento gratuito, para a Apresentação (comunicação oral), Publicação (nos Anais do evento) e Certificação dos trabalhos aceitos (pós-evento) será cobrada uma taxa APC voltada a custear as despesas e recursos tecnológicos utilizados para esta finalidade. O valor da taxa APC varia entre:

Ocupação	Até 30/10/2022	Até 30/11/2022
Graduandos	R\$ 40,00	R\$ 70,00
Pós-graduandos	R\$ 80,00	R\$ 120,00
Demais profissionais	R\$ 90,00	R\$ 150,00

Os dados para efetuar o **pagamento da taxa de publicação serão informados até o dia 20 de outubro de 2022**, no site do evento a ser publicado em breve.

11. Datas Importantes – *Save the Date!*

Cronograma	Atividades
10 de outubro de 2022	Data limite para submissão de trabalhos e início das inscrições
20 de outubro de 2022	Divulgação dos trabalhos selecionados e início do pagamento da taxa de publicação
31 de outubro de 2022	Data limite para o pagamento da taxa de publicação com desconto
30 de novembro de 2022	Data limite para o pagamento da taxa de publicação
5 de novembro de 2022	Divulgação da programação detalhada no site do evento
1 de dezembro de 2022	Data limite para inscrição dos participantes
5 de dezembro de 2022	Credenciamento e início do evento

12. Contatos:

E-mail: sub.iccepp.unesco@gmail.com

Site do evento: <https://sites.google.com/ufv.br/iccepp-22>

Informações sobre a Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6808037>

ⁱ O conteúdo desta chamada foi inspirado no utilizado pela Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) para a seleção e comunicação de trabalhos no Encontro Brasileiro de Administração Pública (EBAP), edição 2022.